

PENERAPAN METODE JARIMATIKA DALAM PEMBELAJARAN PERKALIAN KELAS II SDN TANGERANG 2

Ina Magdalena¹, Widya Nur Aini^{1,*}, Bela Lestari¹, Isnanugrahanti¹

¹Jurusan PGSD Fakultas Pendidikan Sekolah Dasar Universitas

Muhammadiyah Tangerang

(*nurainiwidya299@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa kelas II SDN Tangerang 2 adalah kelas yang sudah menerapkan metode jarimatika dalam pembelajaran perkalian. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji tentang penerapan metode jarimatika dalam pembelajaran perkalian kelas II SDN Tangerang 2 Tahun Pelajaran 2019/2020. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Metode Jarimatika dalam Pembelajaran Perkalian Kelas II SDN Tangerang 2 Tahun 2019/2020. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan metode jarimatika dalam pembelajaran perkalian kelas II SDN Tangerang 2 Tahun Pelajaran 2019/2020. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya. Objek dalam penelitian ini adalah penerapan metode jarimatika dalam pembelajaran perkalian mata pelajaran matematika kelas II SDN Tangerang 2. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti dalam menganalisis data menggunakan model yang dikembangkan Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian Penerapan Metode Jarimatika dalam Pembelajaran Perkalian Kelas II SDN Tangerang 2 Tahun Pelajaran 2019/2020, terdapat beberapa kegiatan, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Berbeda dengan di teori langkah-langkah pembelajaran matematika di sekolah dasar hanya ada pelaksanaan pembelajaran dan tidak ada perencanaan dan evaluasi pembelajarannya. Akan tetapi dalam teori langkah – langkah berhitung perkalian menggunakan metode jarimatika, Penerapan Metode Jarimatika dalam Pembelajaran Perkalian Kelas II SDN Tangerang 2 Tahun Pelajaran 2019/2020, sudah sesuai dengan teori yang ada.

Kata Kunci: Metode Jarimatika, Pembelajaran Perkalian, Kelas II di SD

PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berlaku saat ini ada penjenjangan pendidikan jalur sekolah yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi (Presiden Republik Indonesia, 2003). Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang meliputi SDN Tangerang 2 atau bentuk lain yang sederajat serta bentuk lain yang sederajat, pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar yang meliputi Sekolah menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan, serta pendidikan tinggi yang merupakan jenjang pendidikan jalur sekolah terakhir. Kenyataan menunjukkan bahwa pelajaran Matematika diberikan di semua sekolah, baik di jenjang pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, yang mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia (Lestari, 2015).

Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan matematika di bidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang dan matematika diskrit (Mulbar, 2013; Sari, 2015). Untuk menguasai dan menciptakan teknologi di masa depan diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini, agar siswa dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif (Asfar, 2019). Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang penting di Sekolah Dasar (SD/MI). Mata pelajaran Matematika telah diperkenalkan sejak siswa menginjak kelas I Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI). Secara rinci pada Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar, pada mata pelajaran Matematika SD/MI dinyatakan bahwa tujuan pembelajaran Matematika di SD/MI adalah melatih cara berpikir dan bernalar dalam pemecahan masalah dan menarik kesimpulan; mengembangkan aktivitas kreatif; mengembangkan kemampuan memecahkan masalah; dan mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan gagasan (Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah dengan frekuensi jam pelajaran yang lebih banyak dibandingkan dengan mata pelajaran yang lainnya (Soimbala, Uliyanti, & Sugiyono, 2014; Sumiati, 2018). Namun demikian banyak yang menganggap bahwa pelajaran Matematika adalah pelajaran yang paling sulit, menakutkan, menjenuhkan dan tidak menyenangkan. Berbicara mengenai Matematika itu

sulit tentunya tidak lepas dari ketidaksenangan dari siswa tentang mata pelajaran Matematika itu sendiri. Dari hasil analisis ulangan harian yang pernah guru lakukan, menemukan beberapa hal yang mengakibatkan mengapa Matematika itu sulit. *Pertama*, pemahaman siswa tentang isi dan maksud soal relatif lemah. *Kedua*, sebagian siswa tidak bisa mengawali jawaban. *Ketiga*, siswa terkadang lupa dengan aturan-aturan matematis (rumus-rumus). *Keempat*, seringnya terjadi kesalahan perhitungan dalam jawaban siswa yang tentunya mempengaruhi hasil akhir jawaban. *Kelima*, ada kecenderungan siswa mengerjakan soal dengan satu cara saja, tidak kreatif dalam mencari cara baru. Berdasarkan data tersebut guru menyimpulkan bahwa Matematika adalah pelajaran yang paling sulit menakutkan, menjenuhkan dan tidak menyenangkan. Hal itu juga merupakan hasil tanya jawab dengan beberapa siswa di kelas tersebut. Siswa banyak yang beranggapan bahwa mata pelajaran Matematika adalah mata pelajaran yang sulit dari semua mata pelajaran yang Ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data deskriptif yang diperoleh dari pengumpulan data dengan pendekatan kualitatif yang dituangkan dalam bentuk kata-kata. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Tangerang 2 yang beralamat di Jl. A. Damyati No.39, RT.006/RW.7, Sukarasa, kec. Tangerang, kota Tangerang, banten 15111

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dwi Rahayu selaku guru kelas II di SD Tangerang 2, Matematika termasuk mata pelajaran yang sulit dipahami siswa, tetapi setelah menggunakan metode jarimatika siswa lebih tertarik belajar matematika. Ini dapat dilihat dari hasil ulangan tengah semester gasal tahun pelajaran 2019/2020 menunjukkan bahwa dari 16 siswa kelas II SD Tangerang 2 yang mendapatkan nilai di atas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM Matematika = 60) sebanyak 14 siswa, sedangkan 2 siswa masih belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal yang telah ditentukan. Dan dapat dilihat juga dari hasil ulangan harian tentang pembelajaran perkalian pada semester genap tahun pelajaran 2019/2020, yang menunjukkan bahwa dari 21 siswa kelas II SD Tangerang 2 tahun pelajaran 2019/2020 semua siswa mendapat nilai di atas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM Matematika = 60). Hal ini dikarenakan metode jarimatika lebih efektif.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan di SD Tangerang Kecamatan Tangerang kabupaten Tangerang pada tanggal 23 November diperoleh data mengenai Daftar Nilai Ulangan Tengah Semester Gasal Tahun Pelajaran 2019/2020 Siswa Kelas II Mata Pelajaran Matematika, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.
Nilai Ulangan Tengah Semester Gasal Tahun Pelajaran 2019/2020 Siswa Kelas II
Mata Pelajaran Matematika

NO	Nama	KKM	NILAI	KETERANGAN
1.	Alika Naila Putri	60	84	Tuntas
2.	Muhammad wildan	60	92	Tuntas
3.	Adi kurniawan	60	80	Tuntas
4.	Fauzi tri subekti	60	80	Tuntas
5.	Raihan yusuf	60	88	Tuntas
6.	Rani almans	60	68	Tuntas
7.	Wagiman oktaviano	60	52	Belum Tuntas
8.	Windi eka saputri	60	60	Tuntas
9.	Aris munandar	60	60	Tuntas
10.	Arif setiawan	60	92	Tuntas
11.	Nova melani	60	76	Tuntas
12.	Dian utami	60	72	Tuntas
13.	Aurel	60	76	Tuntas
14.	Dwi nur safitri	60	56	Belum Tuntas
15.	Risma hanifa	60	68	Tuntas
16.	Siti nur fadilah	60	60	Tuntas

Diperoleh juga data mengenai daftar nilai ulangan harian tentang pembelajaran perkalian pada semester genap tahun pelajaran 2019/2020. Siswa kelas II mata pelajaran matematika, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.
Nilai Ulangan Tengah Semester Gasal Tahun Pelajaran 2019/2020 Siswa kelas II
Mata Pelajaran Matematika

NO	Nama	KKM	NILAI	KETERANGAN
1.	Bani mustafa	60	70	Tuntas
2.	Sekar putri	60	60	Tuntas
3.	Jihan ayu rismayanti	60	90	Tuntas
4.	Sindi aini	60	60	Tuntas
5.	Khoiril umam	60	100	Tuntas
6.	Riyanto	60	100	Tuntas
7.	Rudi budiawan	60	90	Tuntas
8.	Yanti susanti	60	100	Tuntas
9.	Dedi supriadi	60	60	Tuntas
10.	Dea laelatul masfuroh	60	100	Tuntas
11.	Bagja Ramadhan	60	80	Tuntas
12.	Egit hidayat	60	80	Tuntas
13.	Dilar imanudin	60	100	Tuntas
14.	Yanuar bayu	60	100	Tuntas

15.	Risky wijaya	60	80	Tuntas
16.	Rizik kholis	60	100	Tuntas
17.	Edo prastio	60	100	Tuntas
18.	Arman maulana	60	70	Tuntas
19.	Agis cahya nurfarid	60	100	Tuntas
20.	Ega nugraha	60	100	Tuntas
21.	Agus sastra wiguna	60	100	Tuntas

Untuk menghindari kesalahpahaman tentang judul yang dibahas maka peneliti akan menjelaskan tentang definisi operasional yang terkandung dalam judul tersebut, agar dalam pembahasannya jelas:

Penerapan Metode Jarimatika

Penerapan adalah aplikasi, implementasi, pelaksanaan, pengamalan, praktik, rekayasa. Istilah metode menurut Nasution yang dikutip oleh Sunhaji (2009) dalam bukunya yang berjudul *Strategi Pembelajaran* adalah berasal dari bahasa Yunani yaitu *Methodos* yang berasal dari kata “*meta*” dan “*hodos*”. Kata *meta* berarti melalui sedangkan *hodos* berarti jalan, sehingga metode berarti jalan yang dilalui, cara melakukan sesuatu atau prosedur. Jarimatika (singkatan dari jari dan aritmatika) adalah metode berhitung dengan menggunakan jari tangan. Jarimatika adalah sebuah cara sederhana dan menyenangkan mengajarkan berhitung dasar kepada anak-anak dengan menggunakan jari-jari tangan. Langkah-langkah dalam mengajarkan berhitung perkalian menggunakan metode jarimatika, yaitu: 1) Dimulai dengan menanamkan secara benar terlebih dahulu tentang konsep perkalian, lambang bilangan dalam metode jarimatika perkalian, dan operasi hitung bilangan; 2) Kemudian mengajarkan cara berhitung dengan jari-jari tangan; 3) dan Prosesnya diawali, dilakukan dan diakhiri dengan gembira. Jadi penerapan metode jarimatika adalah mempraktikkan sebuah cara sederhana dalam mengajarkan berhitung yang menyenangkan kepada anak-anak dengan menggunakan jari-jari tangan.

Pembelajaran Perkalian

Pembelajaran menurut Achjar Chalil yang dikutip oleh Putra (2013) dalam bukunya yang berjudul *Desain Belajar Mengajar Kreatif Berbasis SAINs*, merupakan proses interaksi dua arah antara guru dengan murid dalam suatu lingkungan belajar untuk mencapai suatu tujuan. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Perkalian adalah operasi matematika penskalaan satu bilangan dengan bilangan lain. Operasi ini adalah salah satu dari empat operasi dasar di dalam aritmatika dasar (yang lainnya adalah penjumlahan, pengurangan, dan pembagian). Perkalian dalam penelitian ini adalah perkalian bilangan 6 – 10. Bilangan adalah bagian dari matematika yang

telah menyatu dengan kehidupan manusia, bahkan bilangan merupakan kebutuhan dasar manusia dari semua lapisan masyarakat dalam pergaulan hidup sehari-hari. Hal ini ditunjukkan dengan fakta-fakta dengan menggunakan bilangan orang dapat: 1) menyebutkan banyak, sedikit, kurang, sama, atau tambah, 2) memberikan harga atau nilai kepada barang atau jasa dalam transaksi sehari-hari, dan 3) menyatakan ciri, sifat, atau keadaan benda sebagai hasil pengamatan dan pengukuran sehingga diperoleh ukuran panjang, tinggi, kecepatan, jarak, temperatur, dan kekuatan.¹⁴ Bilangan 6 – 10 adalah 6, 7, 8, 9, dan 10.

Matematika menurut Johnson dan Myklebust yang dikutip oleh Sam's (2010) dalam bukunya yang berjudul *Model Penelitian Tindakan Kelas: Teknik Bermain Konstruktif untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika*, adalah bahasa simbolis yang fungsi praktisnya untuk mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif seperti tambah, kurang, kali, bagi, dan keruangan sedangkan fungsi teoritisnya adalah untuk memudahkan pemikiran. Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang penting di Sekolah Dasar (SD/MI). Mata pelajaran Matematika telah diperkenalkan sejak siswa menginjak kelas I Sekolah Dasar (SD) Tangerang 2. Yang dimaksud pembelajaran perkalian bilangan 6 – 10 adalah proses interaksi dua arah antara guru dengan murid tentang operasi Matematika penskalaan satu bilangan dengan bilangan lain (bilangan 6, 7, 8, 9, dan 10) dalam suatu lingkungan belajar. 3. Siswa Kelas II SD Tangerang 2 Siswa kelas II SD Tangerang 2 adalah siswa yang sedang belajar di kelas II SD Tangerang 2 Tahun Pelajaran 2019/2020 yang berjumlah 16 siswa. MI Darwata Kalijaran adalah lembaga pendidikan formal setingkat Sekolah Dasar (SD) yang berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag). SD Tangerang 2 Jl. A. Damyati No.39, RT.006/RW.7, Sukarasa, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15111

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, yaitu Penerapan Metode Jarimatika dalam Pembelajaran Perkalian Kelas II SDN Tangerang 2 Tahun Pelajaran 2019/2020. peneliti dapat menyimpulkan: Penerapan metode jarimatika dalam pembelajaran perkalian kelas II SDN Tangerang 2 Tahun Pelajaran 2019/2020. dilakukan dengan tahap perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dimulai dari guru mempersiapkan bahan ajar terlebih dahulu, membuat RPP sebelum melakukan pembelajaran di kelas, dan mempersiapkan dirinya sendiri ketika akan mengajar di kelas, menyiapkan

media yang berkaitan, membuat instrumen evaluasi dan mempersiapkan kelas agar siap dalam pembelajaran.

Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: Pertama guru memberikan penanaman konsep dasar dalam metode jarimatika yaitu dimulai dengan menanamkan secara benar terlebih dahulu tentang konsep perkalian, lambang bilangan dalam metode jarimatika dalam hal ini mengajarkan formasi jarimatika perkalian untuk kelompok dasar (bilangan 6 – 10), dan operasi hitung bilangan dalam hal ini guru mengajarkan rumus dalam berhitung perkalian metode jarimatika untuk kelompok dasar (bilangan 6 – 10). Kedua pemahaman konsep yaitu pembelajaran lanjutan dari penanaman konsep, yang bertujuan agar siswa lebih memahami suatu konsep matematika, dalam hal ini yaitu guru memberikan beberapa contoh soal perkalian untuk siswa agar guru mengetahui apakah siswa sudah paham apa belum dengan materi yang sudah diajarkan oleh guru dengan metode jarimatika. Dan yang ketiga pembinaan keterampilan yaitu pembelajaran yang bertujuan agar siswa lebih terampil dalam menggunakan berbagai konsep matematika, dalam hal ini yaitu guru menggunakan metode tanya jawab dan *drill* untuk bertanya kepada siswa tentang beberapa soal perkalian dengan metode jarimatika. Dan evaluasi pembelajaran dilakukan menggunakan teknik tes yang berupa tes tertulis, praktik langsung, dan tes lisan.

Penerapan Metode Jarimatika dalam Pembelajaran Perkalian Kelas II MI Darwata Kalijaran Maos Cilacap Tahun Pelajaran 2014/2015, terdapat beberapa kegiatan yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Berbeda dengan di teori langkah-langkah pembelajaran matematika di sekolah dasar hanya ada pelaksanaan pembelajaran dan tidak ada perencanaan dan evaluasi pembelajarannya. Akan tetapi dalam teori langkah-langkah berhitung perkalian menggunakan metode jarimatika, Penerapan Metode Jarimatika dalam Pembelajaran Perkalian Kelas II SDN TANGERANG 2 Tahun Pelajaran 2019/2020. sudah sesuai dengan teori yang ada.

REFERENSI

- Asfar, A. M. I. T. (2019). *Analisis Mata Pelajaran Matematika SMP (Transmisi – Proses – Praksis – Produk)*. Bone. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.10732.00643>
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Depdikbud.
- Lestari, I. (2015). Pengaruh Waktu Belajar dan Minat Belajar terhadap Hasil

- Belajar Matematika. *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA*, 3(2), 115–125. <https://doi.org/10.30998/formatif.v3i2.118>
- Mulbar, U. (2013). Pengembangan Model Pembelajaran Matematika dengan Memanfaatkan Sistem Sosial Masyarakat. *Cakrawala Pendidikan*, 32(3), 420–431. <https://doi.org/10.21831/cp.v3i3.1629>
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Pub. L. No. 20 (2003). Indonesia.
- Putra, S. R. (2013). *Desain Belajar Mengajar Kreatif Berbasis Sains*. Yogyakarta: Diva Press.
- Sam's, R. H. (2010). *Model Penelitian Tindakan Kelas: Teknik Bermain Konstruktif Untuk Peningkatan Hasil Belajar Matematika*. Yogyakarta: Teras.
- Sari, I. P. (2015). Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa SMP Melalui Pendekatan Problem Posing. *Didaktik*, 9(1), 10–15.
- Soinbala, D., Uliyanti, E., & Sugiyono, S. (2014). Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran Matematika dengan Media Konkrit Kelas 1 SDN 74 Kapuas. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 3(7). Retrieved from <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/download/6366/pdf>
- Sumiati, S. (2018). Efektifitas Pembelajaran Matematika pada Perkalian Melalui Metode Jarimatika terhadap Ketuntasan Belajar Kelas I SDN Sindangwangi I Tahun 2016. *Jurnal Elementaria Edukasia*, 1(1), 58–65. Retrieved from <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/jee/article/download/804/756>
- Sunhaji, S. (2009). *Strategi Pembelajaran: Konsep Dasar, Metode dan Aplikasi*. Purwokerto: Stain Purwokerto Press.